

SOCIAL SCIENCES

ЗНАЧЕННЯ КІБЕРГІГІЄНИ В СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕАЛІЯХ

Медведєва В.

*кандидат історичних наук, науковий співробітник,
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського*

THE IMPORTANCE OF CYBER HYGIENE IN MODERN DOMESTIC REALITIES

Medvedeva V.

*PhD (History), Researcher Associate,
V.I. Vernadsky National Library of Ukraine*

Анотація

У статті розглядаються різноманітні способи забезпечення кібергігієни у сучасній цифровій сфері під час воєнного стану. Приділено увагу суспільній актуалізації з відповідної проблематики, яка обумовлена останніми подіями, що відбуваються в країні. Акцентується увага на важливості та необхідності дотримання вимог кібергігієни в умовах війни, поширенні інформації про надійні кібергігієнічні практики та впровадженні відповідних інформаційно-освітніх заходів з подолання виявлених проблем.

Abstract

The article examines various ways to ensure cyber hygiene in the modern digital sphere during martial law. Attention is paid to public awareness of the relevant issues, which is due to the latest events taking place in the country. The emphasis is on the importance and necessity of observing cyber hygiene requirements in wartime, disseminating information about reliable cyber hygiene practices, and implementing appropriate information and educational measures to overcome the identified problems.

Ключові слова: кібергігієна, кібербезпека, цифрове суспільство, веб-технології, кіберзагрози, інформаційна гігієна, інформаційне суспільство.

Keywords: cyber hygiene, cybersecurity, digital society, web technologies, cyber threats, information hygiene, information society.

В умовах сьогодення для суспільства особливо важливим постає питання надійного забезпечення захисту інформації, яка стала набувати «товарної» форми, предмету її куплі-продажу, шантажу тощо. Так як об'єми електронних даних постійно збільшуються, зростає й вірогідність можливого не санкціонованого доступу до них сторонніх осіб з метою їх викрадення, здійснення перешкод в організації діяльності підприємств та різноманітних установ, вимагання грошей та ін. При цьому, кількість таких злочинів має тенденцію до збільшення, а зловмисники, у свою чергу, удосконалюють методи та способи скоєння таких злочинів.

У зв'язку з цим, перед суспільством гостро виникає необхідність у розробці та впровадженні відповідних заходів з подолання цих проблем, пріоритетним з яких є забезпечення кібергігієни.

Кібергігієна – це набір процедур, які зменшують ризик атаки. Завдяки принципам кібергігієни, як-от доступу з мінімальними правами та багатфакторній автентифікації, несанкціонованим особам важче отримувати доступ до вмісту [1].

Проблематиці забезпечення кібергігієни, важливості її у сучасному цифровому світі, вивченню та розгляду даної тематики надавали значну увагу у своїх наукових працях такі дослідники як: Ю. Білявська, Я. Шестак, С. Федущко, В. Самелюк., І. Козубов, та ін.

Метою статті є дослідження значення кібергігієни в сучасних вітчизняних реаліях.

У свою чергу, кібергігієна включає в себе комплекс базових інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на отримання населенням критично важливих навичок, необхідних для забезпечення захисту у цифровому інформаційному світі [2].

Таким чином, з огляду на завдання, що постають перед кібергігієною, основними можна виділити такі як: забезпечення підтримки цифрової безпеки та захисту інформації від кіберзагроз. Це, перш за все, повинно включати створення набору обов'язкових правил з поведінки людини, набуття нею відповідних навичок і звичок щодо вміння «фільтрувати» отриману інформацію, а також вироблення необхідних шляхів та методів, направлених на зниження ризику отримання кібератак.

Серед основних складових кібергігієни можна виділити:

– постійне оновлення програмного забезпечення, що забезпечує її своєчасну заміну на більш сучасну та адаптовану на більш високому рівні протистояння кібератакам;

– користування безпечними паролями для входу в систему, при цьому наявність їх складних комбінацій та регулярні зміни значно знижують ризики наслідків кібератак;

– знання форм та методів організації фішингу, що не дозволить користувачеві стати жертвою зловмисників, які використовують методи психологічного впливу на людину з метою викриваття у неї конфіденційної інформації, використовуючи для

цього обманливі (фейкові) електронні різноманітні повідомлення;

- надійний захист доступу до мережі Wi-Fi, що надає наявність в роутері функції шифрування WPA2 та ін., а також створення безпечного паролю для входу до його системи;

- створення резервних копій даних, що зводить до мінімуму ризик втрати наявної інформації за результатами проведених кібератак [3].

Поряд з цим, слід виокремити важливі кроки щодо заходів із забезпечення кібергігієни:

1. Організувати просвітницькі навчання серед користувачів інформації, спрямовані на отримання ними знань щодо дотримання кібергігієни, своєчасно доводити до них інформацію про останні випадки відповідних загроз, а також відпрацьовувати практичні навички з вміння запобігати негативного впливу наслідків кібератак. При цьому, активно запроваджувати різноманітні шляхи та методи із заохочення кращих у процесі навчання.

2. Запроваджувати дії з проведення надійної автентифікації (наявність унікального паролю, коду доступу тощо) для створення більш високого ступеню забезпечення захисту інформації.

3. Своєчасно встановлювати та оновлювати відповідне програмне забезпечення, створене для забезпечення запобігання кібератакам (антивірусні програми тощо).

4. Регулярно здійснювати облік кількості отриманих кібератак, проводити їх узагальнення і аналіз з метою виявлення «слабких місць» в системі організації безпеки, а також напрацювання методів ефективною протидії до них у подальшому [Там само].

Безперечно, особливу увагу слід приділяти забезпеченню кібергігієни в особливі періоди, зокрема під час війни.

Так, в ці періоди часу гостро постає питання щодо забезпечення більш ефективної організації заходів, спрямованих на протидію інформаційно-психологічним атакам, а саме:

- відпрацювання на професійному рівні серед населення навичок з вміння дотримуватись обережності та пильності при використанні будь-якої інформації в соціальних мережах та онлайн трансляціях;

- запровадження надійного доступу населення до офіційних джерел інформації;

- забезпечення достовірності інформації, що поширюються офіційними ЗМІ;

- створення належних умов для проведення роботи, спрямованої на протидію фейкам та розповсюдженню неправдивої інформації;

- виключення будь-яких фактів з висвітлення інформації, що становить (може становити) елементи наявності державної або військової таємниці;

- встановлення офіційного програмного забезпечення, що використовується для захисту бази даних електронних пристроїв, за допомогою яких здійснюється отримання та розповсюдження інформації, а також його своєчасне оновлення;

- користування тільки відомими мережами сервісів Wi-Fi, а також надійними паролями для акаунтів [4].

Не можна не погодитися з думкою дослідниці Ю. Білявської, яка у свою чергу зауважує, що коли країна знаходиться в умовах воєнного стану, то не тільки для фахівців у сфері інформаційних технологій, але й для будь-якого громадянина насамперед значущим є цифрова грамотність, дотримання цифрового етикету та правил кібергігієни [5].

Водночас, у цьому аспекті, окремим важливим напрямком по забезпеченню кібергігієни постає питання з організації відповідного виховання молодого покоління. Ця робота повинна включати в себе систему базових правил щодо:

- напрацювання у молоді навичок вміння розрізняти правдиву інформацію від фейкової;

- отримання знань, необхідних для належного користування програмним забезпеченням, вміння виявляти ознаки наявності фішингу та методів його запобігання;

- вміння застосовувати базові антивірусні програми, на належному рівні проводити їх своєчасне оновлення (заміну), а також (за необхідності) здійснювати двофакторну автентифікацію та ін.;

- створення на державному рівні в ЗМІ навчальних програм (серіали, роліки, реклами тощо), спрямованих на досягнення певного рівня обізнаності молодого покоління в питаннях дотримання кібергігієни;

- більш активного залучення для роз'яснювальної роботи закладів освіти [2].

У той же час, з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань дотримання кібергігієни, на базі Представництва Фонду цивільних досліджень та розвитку США в Україні (CRDF Global в Україні), за підтримки Державного департаменту США спільно з Національним координаційним центром кібербезпеки при РНБО України та Міністерством освіти і науки України, Всеукраїнською школою онлайн, Освіторією та Києвом Цифровим розпочата відповідна всеукраїнська інформаційно-освітня кампанія.

За словами Регіонального директора CRDF Global М. Верича: «Ми працюємо над розвитком і підвищенням рівня кібербезпеки вже понад 5 років і реалізуємо низку проєктів з українськими партнерами. Важливо розуміти, що кібербезпека – це не нішева тема для профі. Це актуальне питання для кожної людини, що має доступ до Інтернету. Тож ми спрямовуємо зусилля на поширення основ кібергігієни серед українців, незалежно від їх віку, статі чи потреб, які вони закривають онлайн» [6].

Поряд з цим, як зазначає заступник секретаря РНБО С. Демедюк: «Кібербезпека є важливою складовою національної безпеки України й колективної безпеки цивілізованого світу» [Там само].

На його думку, «дбати про кібербезпеку має кожен громадянин, незалежно від соціального статусу чи вікової категорії, оскільки це безпосередньо впливає не лише на особисту безпеку, а й на безпеку в країні в цілому. Тому для підвищення обізнаності, інформування людей про потенційні кіберзагрози та надання їм необхідних навичок для ефективного зменшення ризиків, ми розпочали цю

інформаційну кампанію з кібергігієни», – підкреслює С. Демедюк [6].

Отже, слід констатувати, що заходи з організації забезпечення кібергігієни продовжуються, постійно вдосконалюються на державному рівні, адаптуючись до будь-яких перешкод та негараздів, що виникають в інформаційному просторі сьогодення.

Список літератури

1. Кібергігієна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

https://www.google.com/search?sca_esv=0775037aa50d819d&hl=ru-UA&gbv=2&sxsrf=АНТn8zovd8Bxr-SmnDoG_cQ_zEUVXM5ROg%3A1738648847735&q=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0+%D1%86%D0%B5&oq=%D0%BA%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0+&aqs=heirloom-srp.0.0l5/ Кібергігієна. – Назва з екрана.

2. Дія. Освіта та Проєкт USAID Кібербезпека запускають інформаційну кампанію з кібергігієни. *Міністерство цифрової трансформації України*. URL: [https://thedigital.gov.ua/news/diyaosvita-ta-](https://thedigital.gov.ua/news/diyaosvita-ta-proekt-usaid-kiberbezpeka-zapuskayut-informatsiynu-kampaniyu-z-kibergigieni)

[proekt-usaid-kiberbezpeka-zapuskayut-informatsiynu-kampaniyu-z-kibergigieni](https://thedigital.gov.ua/news/diyaosvita-ta-proekt-usaid-kiberbezpeka-zapuskayut-informatsiynu-kampaniyu-z-kibergigieni).

3. Кібергігієна. *VPN Unlimited*. URL: https://www.vpnunlimited.com/ua/help/cybersecurity/cyber-hygiene?srsId=AfmBOopvU_Jhm-g7ljoQmH5xul0BDMbHrlZSwwWbqBl-QBNW-sfrzeXQ.

4. Кібергігієна під час війни. *Кібер Брама*. URL: <https://stopfraud.com.ua/cybersecurity-inwartime/kibergigiyena-pid-chas-vijny-i188>.

5. Білявська Ю. Кібербезпека та кібергігієна: нова ера цифрових технологій / Ю. Білявська, Я. Шестак // *Товари і ринки*. – 2022. – № 3. – С. 47–59. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2022_3_6.

6. В Україні стартує просвітницька кампанія з підвищення рівня кібергігієни. *Укрінформ*. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3853454-v-ukraini-startue-prosvitnicka-kampania-z-pidvisenna-rivna-kibergigieni.html>.

7. Федушко С. Сучасні підходи до дослідження кібербезпеки та кібергігієни в умовах цифрової трансформації суспільства / С. Федушко // *Вісник Хмельницького національного університету*. 2023. – № 3. – С. 210–213. – Режим доступу: <http://journals.khnu.km.ua/vestnik/?p=18284>.